

O proxecto

AGROSUS identificará as **ferramentas e estratexias agrocolóxicas adecuadas para previr e xestionar as malas herbas nos cultivos relevantes**, en agricultura convencional, orgánica e mixta, nas **11 rexións bioxeográficas** (Alpina, Anatolia, Ártica, Atlántica, Mar Negro, Boreal, Continental, Macaronésica, Mediterránea, Panonia e Estepa) da UE e dos países asociados, co obxectivo de reducir a dependencia dos herbicidas sintéticos e a presión relacionada sobre o medio ambiente. AGROSUS desenvolverá conxuntamente as ferramentas e estratexias para as malas herbas máis problemáticas das diferentes rexións e cultivos **en colaboración cos axentes implicados**, e analizarase o impacto a curto, medio e longo prazo das estratexias agrocolóxicas desde a perspectiva ambiental e socioeconómica.

Obxectivo

Establecemento do Sistema **Agrocolóxico cultural mecánico, físico, biolóxico e biotecnolóxico**.

Transferencia de tecnoloxía e formación para a prevención e xestión de malas herbas.

Impulsar as **iniciativas** máis adecuadas a **nivel de campo, de administración e regulatorio**.

Ferramentas de detección avanzadas

Expandir coñecementos sobre a problemática das malas herbas na Agricultura Europea.

Obxectivo xeral

AGROSUS ten como obxectivo proporcionar **ferramentas de xestión de cultivos** implementando técnicas que permitan unha xestión sustentable, xusta e unha xestión segura de malezas en sistemas agrícolas convencionais, orgánicos e mixtos, así como fomentar a aceptación dos agricultores.

DURACIÓN De Xuño de 2023 ata Maio de 2027 (**48 meses**).

ORZAMENTO: 4 999 863.75 €. Financiado pola Unión Europea (**4 689 926.25 €**) e polo Goberno Húngaro (**309 937.50 €**).

CONVOCATORIA: CL6-2022-FARM2FORK-02-01-two-stage: Enfoques agrocolóxicos para unha xestión sostible de malezas.

SOCIOS: O proxecto AGROSUS está coordinado pola Universidade de Vigo (UVIGO) de España e involucra a **16 socios de 11 países Europeos asociados**.

MANTENTE ATENTO AS NOVAS!

www.agrosus.eu

AGROSUS

Estratexias agrocolóxicas para a xestión sostible de malezas en cultivos europeos chave

 Funded by the European Union

Este proxecto recibiu orzamento do programa de innovación e investigación Horizonte Europa da Unión Europea baixo o acordo No GA 101084-084

Principais resultados

- **Rede de Stakeholders** que participan activamente na decisión e adopción das estratexias agroecolóxicas.
- Informes sobre **problemas asociados coas malas herbas**, incluíndo unha **lista actualizada das malas herbas máis problemáticas** de Europa e os factores que dificultan a adopción de enfoques agroecolóxicos.
- Directrices sobre **os mellores enfoques agroecolóxicos** por cultivo e rexión de Europa.
- Vídeos demostrativos do **potencial dos robots e drones** para a detección temprana de malas herbas dirixidos a agricultores e asesores.
- **Informes** sobre enfoques agroecolóxicos, potencial agronómico e entrega de servizos ecosistémicos.
- Informes sobre enfoques agroecolóxicos, **impacto ambiental e socioeconómico**.
- **Recomendacións dos Stakeholders** para a implementación de enfoques agroecolóxicos na agricultura europea.
- Traballar en red coas partes interesadas para fomentar a aceptación das **entidades afiliadas** a través da identificación, discusión e eventuais cambios de política para favorecer os enfoques agroecolóxicos

Enfoque multi-actor

As partes interesadas proporcionarán a súa experiencia da granxa, o coñecemento local sobre os problemas a resolver e a retroalimentación necesaria para dirixir o traballo de investigación cara a resultados tanxibles, con enlaces a organizacións internacionais, institutos de investigación e asociacións de agricultores para unha Agricultura sostible.

Para iso, constituiranse **14 Comunidades Rexionais de Stakeholders (CRS)** e os seus **Grupos Ligados a Cultivos** (24 GCL) arredor de cada unidade experimental (rexional) que abrangue as 11 rexións bioxeográficas para a **co-creación e co-validación** das accións levadas a cabo durante o proxecto.

Os socios de AGROSUS e as partes interesadas co-deseñarán xuntos - a través de **enquisas, entrevistas presenciais, obradoiros**- as estratexias agroecolóxicas (para a avaliación de impacto a curto prazo) que se implementarán en cada rexión bioxeográfica e tamén co-validarán as estratexias agroecolóxicas recollendo retroalimentación -a través de obradoiros- para mellorar as estratexias implementadas en cada rexión bioxeográfica.

En colaboración coas partes interesadas, AGROSUS reconecerá os herbicidas máis utilizados, as malas hierbas máis problemáticas e os problemas aos que se enfrontan os agricultores para a xestión en cada unha das 11 rexións bioxeográficas europeas e identificará os factores que inflúen na **toma de decisións dos agricultores** que dificultan a adopción de enfoques agroecolóxicos.

11 **Rexións Bioxeográficas**

14 **Comunidades rexionais dos Stakeholders**

24 **Grupos ligados a cultivos**

19 **Obradoiros de co-creación**

38 **Obradoiros de co-validación**

68 **Agrosistemas de curto prazo**

31 **Cultivos**

3 **AGROSISTEMA** ☞ Convencional ☞ Biolóxico ☞ Misto

10 CULTIVOS ARABLES

- Cevada
- Millo
- Avea
- Pataca
- Colza
- Soía
- Xirasol
- Triticale
- Trigo
- Algodón

9 CULTIVOS HORTÍCOLAS

- Plantas aromáticas - 3sp. Vinca, Rumex, Plantago)
- Repolo
- Cenoria
- Leituga
- Melón
- Tomate
- Calabacín

12 CULTURAS PERENNES

- Amendoa
- Mazá
- Albaricoque
- Frutos silvestres
- Anona
- Avelá
- Olivas
- Laranxa
- Pexego
- Caqui
- Pistacho
- Viña